

Nota de Investigación

Leishmaniasis en gatos (*Felis silvestris catus*) en el área Metropolitana de Caracas-Venezuela.

Leishmania disease in cats (*Felis silvestris catus*) in the Metropolitan area of Caracas-Venezuela

Javier Ricardo Dlujnewsky Hernández

Animalia (Inversiones Veterinarias MED C.A.) Av. Jose Ma. Vargas C.C.Sta. Fe. Urb. Sta. fe. Local S2-E2 Edo. Miranda. 1080, Caracas, Venezuela.

email:dermatologiveterinaria@gmail.com, ORCID 0000-0002-2343-5432

RESUMEN

Se describe un caso clínico de leishmaniasis en gato (*Felis silvestris catus*) residente en la zona metropolitana de Caracas, Venezuela. No se han encontrado reportes previos de esta enfermedad en gatos, para el área metropolitana de la gran Caracas.

Palabras clave: Leishmania, gato, Caracas, Venezuela.

ABSTRACT

Clinical case of leishmaniasis is described for cat (*Felis silvestris catus*) in the metropolitan area of Caracas, Venezuela. No previous reports can be found for the disease in cats inside the metropolitan area of "La Gran Caracas".

Key words: Leishmania, cats, Caracas, Venezuela.

Recibido: 08-05-2022

Aceptado: 17-06-2022

INTRODUCCIÓN

Se presentó a consulta un paciente felino sin diagnóstico definitivo, de sexo macho, raza Pelicorto Europeo, de 3 años y 9 meses, de buena condición corporal 4/5, residente en la parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador del Estado Miranda, urbanización Vista Alegre,. No hay reportes de viajes, ha vivido siempre en la misma residencia, convive con otro gato. Al examen físico se observó en el flanco izquierdo una lesión circular única, alopecica, exfoliativa que presentó exudado serosanguinolento al presionar (Fig.1). Esta lesión se evidenció aproximadamente hace dos meses, inicialmente fue una pápula, que progresivamente ha aumentado de tamaño hasta 10 cm. de diámetro. Previamente se han aplicado sobre la lesión tres pomadas cuya composición se describe a continuación:

- A) Clobetasol 0,5 mg, miconazol 20 mg, gentamicina 1 mg., sulfato de zinc 0,2 mg; excipientes csp., 100 g.
- B) Clotrimazol, gentamicina sulfato, acetato de hidrocortisona, óxido de zinc excipientes csp., 100 g.
- C) Clotrimazol, 1 g; neomicina (como sulfato), 0,5 g de valerato, de betametasona, 0,04 g excipientes csp., 100 g.

Por vía oral ha recibido amoxicilina (el propietario no recuerda la dosis administrada). Test FeLV-FIV negativos (VetD-plus Co. Ltd FIV-FeLV China). Se realizó citología por aposición de la lesión, observándose un infiltrado con predominio de eosinófilos compatible con una lesión por lamido, de origen alérgico. Se administró triamcinolona acetónido (0,2 mg/kg SC) [1], mostró una respuesta satisfactoria durante 2 semanas. Pasadas 3 semanas el cuadro reapareció de forma más grave que la inicial. Se repite el tratamiento con remisión y agravamiento

del cuadro similar, a lo observado en la primera administración del fármaco.

Se realizó la escisión quirúrgica de la lesión y se envió muestras para histopatología. Se reportó en la biopsia. severo infiltrado difuso y en conglomerados de histiocitos, en su mayoría vacuolados, acompañados de linfocitos, plasmocitos y neutrófilos. De igual forma, se observaron abundantes estructuras parasitarias: de formas redondeadas a piriformes, correspondientes a amastigotes de *Leishmania* spp. aproximadamente de 0,2 a 0,4 micras y de ubicación intra y extracelular a macrófagos. Hay necrosis y fibroplasia acompañado de tejido subcutáneo con granuloma constituido por infiltrado inflamatorio difuso de macrófagos, neutrófilos, linfocitos y abundantes amastigotes de *Leishmania* spp.

El propietario decide traer el otro gato a evaluación, el cual presenta lesiones ulceradas, nasales (Fig. 2), se realizó citología, observándose amastigotes compatibles con *Leishmaniasis* spp.

En vista de no obtener respuesta por parte de instituciones nacionales acerca del diagnóstico/descarte de la enfermedad en personas, con ausencia de información oficial y de la disponibilidad de tratamiento para el control de la enfermedad, desconocimiento de directrices definidas en el caso de felinos domésticos infestados y la presencia de un menor de edad en el hogar en contacto con los gatos, se decidió la eutanasia por motivos humanitarios y de salud pública.

DISCUSIÓN

La leishmaniasis es producida por protozoarios del género *Leishmania*, la cual es transmitida al ser humano por la picadura de insectos del género *Lutzomyia*. En América se encuentran al menos 100 especies de mamíferos actúan

como potenciales reservorios del parásito [2, 3]. En las Américas tiene un curso predominantemente zoonótico y hay animales silvestres que actúan como reservorios del parásito, cabe mencionar las perezas (*Choloepus spp.* y *Bradypus spp.*), el zorro (*Cerdocyon thous*) y los marsupiales didélfidos [3].

En Venezuela, han sido identificadas especies de roedores, tales como *Rattus rattus*, *Arvicanthis*, *Psammomys*, *Meriones*, *Akodon*, *Oryzomys*, *Proechimys* como reservorios del agente infectante [2, 5]. Se considera que la enfermedad tiene una presentación con signos muy leves en el gato doméstico [6].

El Programa de Control de leishmaniasis 2019 no contempla ninguna actuación específica sobre los casos en gatos. [7]. Se han reportado cuatro especies adicionales a *L. infantum* como causales de leishmania en gatos, como son: *L. amazonensis*, *L. braziliensis*, *L. mexicana* y *L. venezuelensis*. [8].

No se suele recomendar en las consultas médico-veterinarias, ninguna medida de control de esta enfermedad en el gato, especie animal no incluida en la prevención y control de la enfermedad, el autor no conoce de ninguna campaña preventiva.

CONCLUSIÓN

El objetivo del presente reporte fue establecer que la leishmaniasis se ha diagnosticado en gatos en el área metropolitana de Caracas. El diagnóstico no es considerado de rutina por el clínico a pesar de su importancia. La legislación actual no especifica sobre las medidas a tomar en el caso de gatos domésticos positivos. En el conocimiento del autor este es el primer reporte para gatos (*Felis silvestris catus*) para el área metropolitana de Caracas. No se obtuvo evidencias de otros casos reportados en gatos para Caracas. Hasta el momento de la presente publicación no existen casos de leishmaniasis reportados en gatos, en el área metropolitana de Caracas-Venezuela.

Fig 1.- Primer gato descrito en el texto

Fig 2.-Lesiones nasales en el segundo gato

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Papich Mark G, Saunders handbook veterinary drugs, Small and large animal handbook of veterinary drugs. Elsevier 4th edition, 2016; 806-808.
- [2] WHO. Control of the leishmaniasis. Report of Expert Committee. Technical Report Series 793. 1990; Genève. Switzerland.
- [3] Feliciangeli M. D. Sobre los flebótomos (Díptera: Psychodidae: Phlebotominae), con especial referencia a las especies conocidas en Venezuela. Acta Biol. Venezuela. 2006; 26: 61-80.
- [4] Lainson R., Ishikawa E. A. & Silveira S. T. (2002). American Visceral Leishmaniasis: wild animal hosts. Am. J. Trop. Med. Hyg. 96: 630-631.
- [5] De Lima H., De Guglielmo Z., Rodríguez A., Convit J, Rodríguez N. (2002). Cotton rats (*Sigmodon hispidus*) and Black rats (*Rattus rattus*) as possible reservoirs of *Leishmania* spp. in Lara State, Venezuela. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 97: 169-174.
- [6] Abramo F, Albanese F, Gattuso S. Randone A., Fileccia I. Dedola C. Ibba F. Ottaiano P., Britain E. Skin lesions in feline leishmaniasis: a systematic review. Pathogens 2021; 10: 472.
- [7] Ministerio del Poder Popular para la Salud. Programa de Control de Leishmaniasis. Normas, pautas y procedimientos para el diagnóstico y control / Ministerio del Poder Popular para la Salud et al. – Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2019. 196p.: il. ISBN: 978-980-6678-09-5 1. Leishmaniasis 2. Leishmania 3. Enfermedades Transmisibles 4. Enfermedades Infecciosas I. Ministerio del Poder Popular para la Salud II. Organización Panamericana de la Salud (Clasificación NLM: WR 350)
- [8] Pennisi M-G, Cardoso L, Baneth G et al. LeishVet update and recommendations on feline leishmaniasis. Parasite Vector, 8, article number 302 (2015). doi: 10.1186/s13071-015-0909-z